

УДК 332.1:338.1

ПРОГРАММЫ И ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ И МОЛОДЕЖИ В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКУ МИГРАНТОВ

© 2024. К. О. Овчиникова

Статья посвящена анализу существующих программ и инициатив России, Беларуси, Казахстана и Китая, которые способствуют устойчивому росту и развитию внутреннего рынка труда через вовлечение пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность и поддержку мигрантов.

Ключевые слова: рынок труда, серебряное поколение, молодежное предпринимательство, миграционная занятость.

Постановка проблемы. Современные изменения в демографической структуре населения, а также глобальные миграционные процессы ставят перед государствами задачу обеспечения устойчивого развития внутреннего рынка труда. С одной стороны, наблюдается старение населения, которое требует создания условий для активного участия пенсионеров в трудовой деятельности. С другой стороны, молодежь сталкивается с проблемами трудоустройства и высокими уровнями безработицы. Кроме того, мигранты, вносящие вклад в экономику, часто испытывают трудности с интеграцией на рынке труда. Все эти факторы требуют разработки и внедрения эффективных программ и инициатив, направленных на вовлечение различных групп населения в трудовую деятельность.

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается в необходимости разработки и реализации комплексных подходов к вовлечению пенсионеров, молодежи и мигрантов в трудовую деятельность, что является важным условием для обеспечения устойчивого роста внутреннего рынка труда. В условиях глобализации, технологических изменений и изменения структуры занятости, необходимо обратить внимание на значимость активного участия всех групп населения в экономических процессах. Программы и инициативы, направленные на эту цель, способствуют не только улучшению индивидуального благосостояния, но и социальной стабильности, а также экономическому развитию страны.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы появилось множество исследований, посвященных вовлечению различных групп населения в трудовую деятельность. Богданова Е. А. рассматривает основные аспекты трудовых отношений с участием старшей группы населения, акцентируя внимание на том, как работодатели и общество в целом воспринимают пенсионеров как работников [1]. Маркеева А. В. и Колодезникова И. В. [3] анализируют зарубежный опыт вовлечения пожилых людей в трудовую деятельность. Авторы рассматривают различные технологии, направленные на преодоление барьеров и создание условий для активного участия пожилых в экономической жизни [3]. Ляшок В. Ю., Роцин С. Ю. [2] рассматривают взаимодействие между молодыми и пожилыми работниками в контексте российской экономики. Авторы анализируют, как возрастные группы влияют на рыночные позиции, возможности трудоустройства и конкурентоспособность. Исследование основывается на статистических данных и социологических опросах,

показывая, что несмотря на существующие стереотипы, молодые и пожилые работники могут выполнять различные, но взаимодополняющие роли на рынке труда. Статья также подчеркивает важность политики, направленной на интеграцию всех возрастных групп, что может привести к более эффективному использованию человеческого капитала [2].

Также актуальны исследования Шульженко А. М., направленные на молодежное предпринимательство [5], которые акцентируют внимание на необходимости создания стартап-инициатив и доступных кредитов для молодежи.

Что касается мигрантов, Татунц С. [4] рассматривает программы интеграции мигрантов на рынке труда, подчеркивая важность языковых курсов и профессиональной подготовки. Таким образом, обширный анализ существующих инициатив позволяет выделить многогранность проблемы и необходимость комплексного подхода к ее решению.

Цель исследования – обосновать необходимость разработки программ и инициатив, направленных на вовлечение пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность, а также на поддержку мигрантов, для обеспечения устойчивого роста и развития внутреннего рынка труда Донецкой Народной Республики.

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика возрастного состава населения России с 1990 по 2022 годы претерпела значительные изменения (рис. 1), обусловленные как экономическими, так и социальными факторами.

Население моложе трудоспособного возраста: в начале 1990-х годов наблюдался высокие уровни рождаемости, однако с переходом к рыночной экономике началось резкое сокращение численности молодежи из-за экономических кризисов, ухудшения условий жизни и миграции. С 2000-х годов ситуация несколько улучшилась, но к 2022 году все еще сохраняется тенденция к снижению доли молодежи в общей численности населения. Это связано с низким уровнем рождаемости в начале 1990-х и экономическими условиями, которые продолжают оказывать давление на семьи.

Рис. 1. Динамика возрастного состава населения в РФ с 1990-2022 гг. (оценка на конец года; в % от общей численности населения), (составлено на основе данных [15])

Население в трудоспособном возрасте: в этой категории наблюдается возрастающая нагрузка. В отсутствии стабильного прироста рождаемости, количество лиц в трудоспособном возрасте сокращается, особенно в последние два десятилетия. Это связано с выходом на пенсию значительной части поколения, родившегося в послевоенный период. Поэтому с каждым годом доля трудоспособного населения постепенно уменьшается, что создает дефицит рабочей силы.

Население старше трудоспособного возраста: численность этой группы растет. Увеличение продолжительности жизни и, соответственно, пенсионных лет привело к такому значению. Ожидается, что к 2030 году доля пенсионеров в общей численности населения России продолжит увеличиваться, что создаст дополнительные нагрузки на пенсионную систему и социальное обеспечение.

Согласно статистическим данным Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики (далее – РЦЗ ДНР), уровень занятости пенсионеров в республике составляет около 15%, а молодежи – 40%. Эти показатели значительно ниже, чем в среднем по России [16].

В свете вышеописанных изменений становится очевидным, что возникает острая необходимость в разработке и реализации комплексных подходов к вовлечению различных возрастных групп в трудовую деятельность.

Анализ существующих программ показывает, что успешные инициативы обычно направлены на решение нескольких ключевых задач: образование и переподготовка специалистов, создание рабочих мест, поддержка предпринимательства среди молодежи, а также легализация трудовой деятельности мигрантов. Например, программа «Активные граждане», реализуемая в ряде регионов России, способствует вовлечению пенсионеров в различные социальные и экономические проекты, что позволяет не только сохранить их активность, но и улучшить качество жизни.

Маркеева А. В. и Колодезникова И. В. [3] выделяют ряд преимуществ вовлечения пожилых, или так называемого «серебряного поколения», в трудовую деятельность: улучшение физического и психического здоровья; повышение самооценки и чувства собственного достоинства; уменьшение социальных расходов и бремя ухода; рост экономической активности и инноваций. [3]

Авторы [3] заключают, что вовлечение «серебряного поколения» в трудовую деятельность имеет значительные преимущества как для отдельных лиц, так и для общества в целом, а технологии играют важную роль в преодолении барьеров и создании благоприятных условий для активного участия пожилых в экономической жизни.

В условиях стремительных экономических изменений и технологических преобразований актуальность трудовой интеграции пенсионеров и молодежи возрастает. Пенсионеры, обладая опытом и знаниями, могут сыграть важную роль в передаче навыков новым поколениям. Молодежь, в свою очередь, сталкивается с трудностями в входе на рынок труда и нуждается в наставничестве. Таким образом, создание платформ для взаимодействия между этими группами может помочь решить несколько социальных и экономических проблем одновременно.

По мере увеличения продолжительности жизни и роста числа людей пенсионного возраста во всём мире многие страны решают изменить свою пенсионную политику, чтобы побудить людей дольше оставаться на рынке труда. На рисунке 2 представлен обзор возраста выхода на пенсию по результатам страновых исследований.

Рис. 2. Возраст выхода на пенсию в 2024 г.

Мировой опыт вовлечения пенсионеров в трудовую деятельность показывает, что в Китае успешно реализуются программы, связанные с повышением пенсионного возраста и стимулированием занятости пожилых людей. Например, государственная программа «Старшее поколение на работе» создает материальные и нематериальные стимулы для работодателей, нанимающих пенсионеров. Программа включает обучение и переквалификацию, что способствует увеличению их конкурентоспособности на рынке труда.

В Беларуси активно развиваются социальные инициативы, направленные на вовлечение пенсионеров в работу через центры занятости. Программа «Социальное партнерство» [13] включает в себя мероприятия по наставничеству, где опытные работники передают свои навыки молодежи, а также способствует адаптации пенсионеров на новых рабочих местах.

Важным аспектом является и поддержка молодежного предпринимательства. Создание бизнес-инкубаторов и акселераторов, предоставление грантов на стартапы становятся важными инструментами для вовлечения молодежи в экономические процессы. Исследования показывают, [5] что молодежь, обладающая современными навыками, часто занята в новых экономических сферах, требующих инновационных подходов.

Понятие «молодежное предпринимательство» закреплено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р в «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [14].

Шульженко А. М. утверждает «...под молодежью в данном контексте понимается группа населения, характеризующаяся возрастными особенностями, социальным

положением, специфическими интересами и ценностями. В эту группу входят лица в возрасте 14-30 лет, в некоторых случаях до 35 лет и более» [5].

Возможность содействия молодежной предпринимательской активности была закреплена в перечне основных направлений реализации молодежной политики согласно статье 6 Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ [8]. Это свидетельствует о признании значимости молодежного предпринимательства для экономического развития страны и социальной интеграции молодых людей.

Однако, несмотря на наличие упоминания о молодежном предпринимательстве в законодательных актах, конкретизация этого термина и четкие нормативные определения до сих пор отсутствуют. Это создает определенные трудности в управлении и реализации программ, направленных на поддержку молодых предпринимателей. В результате, меры, предлагаемые на федеральном и региональных уровнях, часто оказываются недостаточно конкретизированными, что затрудняет их внедрение и популяризацию среди молодежи.

Неопределенность в законодательстве может приводить к тому, что существующие инициативы не всегда эффективно достигают своей аудитории и не способствуют динамичному развитию молодежного предпринимательства. Отсутствие четких критериев и ориентиров также затрудняет оценку эффективности реализуемых программ и политик, что в свою очередь может негативно сказываться на уровне вовлеченности молодежи в предпринимательскую деятельность.

Для решения данной проблемы необходимо разработать и внедрить более детальные нормативные акты, которые бы определяли цели и задачи поддержки молодежного предпринимательства, а также механизмы и инструменты его развития. Это может включать создание образовательных программ, молодежных бизнес-инкубаторов, а также предоставление финансовых и консультационных ресурсов для начинающих предпринимателей. Только в таком случае можно ожидать значительного прогресса в поддержке и развитии молодежной предпринимательской активности в стране.

Для мигрантов особую роль играют программы, обеспечивающие доступ к языковому образованию и профессиональному обучению. Успешные примеры включают программы, реализуемые как государственными, так и неправительственными организациями, направленные на интеграцию мигрантов в экономику принимающей страны.

В Казахстане пользовалась спросом программа «Зеленая страна» (Жасыл Ел), которая фокусируется на трудоустройстве молодежи через участие в экологических проектах. Участники программы получают возможность работать на высокооплачиваемых проектах, приобретая опыт и навыки, что значительно улучшает их шансы на трудоустройство в будущем. За время действия программы «Жасыл Ел» в ней приняли участие более 200 тыс молодых людей [11].

Вовлечение пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность – это не только вызов времени, но и возможность для создания активного, разнообразного и взаимовыгодного общества. Изучение успешного опыта дружественных стран с Россией может помочь в создании эффективных программ, способствующих интеграции обеих групп населения на рынке труда. Это, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и социальной стабильности в стране.

В законодательстве РФ предусмотрены меры по поддержке занятости пенсионеров и молодежи. В частности, Статья 3 Трудового кодекса РФ [7] запрещает

дискриминацию при приеме на работу по возрасту. Кроме того, предусмотрено предоставление налоговых льгот работодателям, нанимающим пенсионеров и молодежь.

При разработке программ по вовлечению пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность необходимо учитывать опыт зарубежных стран и законодательство РФ. Программы должны быть направлены на устранение барьеров, препятствующих занятости этих категорий населения, и на создание условий для их успешной трудовой деятельности.

Предложения по разработке программ представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Предложения по разработке программ по вовлечению пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность (*систематизировано автором*)

Разработка и внедрение эффективных программ по вовлечению пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность является важным условием устойчивого роста и развития внутреннего рынка труда ДНР. При этом необходимо учитывать опыт зарубежных стран и законодательство РФ. Предложенные меры позволят устранить барьеры, препятствующие занятости этих категорий населения, и создать условия для их успешной трудовой деятельности.

Стоит отметить, что в последние годы миграционные процессы становятся все более значимыми для экономики и социальной структуры России. На рисунке 4 представлен обзор динамики коэффициентов миграционного прироста в РФ с 1990-2022 гг.

В начале 1990-х годов наблюдалась значительная эмиграция, особенно из республик бывшего СССР, а также миграция внутри страны. В 2000-е годы началась стабилизация экономики и укрепление государства. Это привело к росту числа мигрантов, по большей части из стран СНГ. Коэффициенты миграционного прироста начали увеличиваться, особенно в середине 2000-х гг. С 2010 года по 2014 год продолжался рост миграционного потока, однако экономические санкции, введенные в ответ на события на Украине в 2014 году, и последующий экономический кризис

привели к некоторым колебаниям. Приток мигрантов оставался высоким, особенно из Центральной Азии и некоторых Кавказских республик.

Рис. 4. Динамика коэффициентов миграционного прироста в РФ 1990-2022 гг. (на 10 тыс. чел. населения), (составлено на основе данных [15])

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на миграцию. Закрытие границ и ограничения свободного передвижения привели к снижению уровня миграции. Однако в 2022 году, на фоне новых геополитических реалий, связанных с войной в Украине, наблюдалась высокая эмиграция, особенно среди молодежи и специалистов. Это также могло повлиять на коэффициенты миграционного прироста.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа беженцев и вынужденных мигрантов из соседних стран, а также возвращение российских граждан из-за границы.

Следует обратить внимание и на общие миграционные тенденции в анализируемых странах.

Каждая из упомянутых стран имеет свои особенности миграционной политики. Беларусь, Казахстан и Россия исторически привлекали трудовых мигрантов из соседних стран, тогда как Китай стал крупным источником как внутренних, так и международных миграционных потоков. Актуальные данные свидетельствуют, что миграционные процессы влияют на структуру трудового рынка и начинают оказывать значительное влияние на экономическое развитие стран.

В Беларуси эксперты отмечают инициативы, направленные на упрощение процедур трудоустройства для иностранных граждан. В частности, в 2020 году был принят закон о легализации трудовых мигрантов, который позволяет иностранцам работать в стране без необходимости получения дополнительных разрешений. Это упрощает процесс интеграции мигрантов в экономику и способствует сокращению теневой занятости. Кроме того, программа «Работа и жизнь» предлагает курсы по языковой адаптации и профориентации для мигрантов.

Казахстан активно развивает различные программы для вовлечения трудовых мигрантов в свою экономику. Важным элементом являлась реализация Государственной программы инфраструктурного развития Республики Казахстан «Нұрлы Жол» на 2020-2025 гг. которая была направлена на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Реализация программы «Нұрлы жол» помогла создать 105 000 рабочих мест и обеспечила рост ВВП на 1% в 2016 году. (Постановление

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1055. Утратил силу в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 1116 «Об утверждении Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года» [12]. Кроме того, в 2021 году была запущена программа «Миграционный кодекс», которая включает меры по упрощению трудовой миграции и социальной интеграции мигрантов. Важной инициативой стали курсы повышения квалификации для мигрантов, что позволяет им быстрее адаптироваться на рынке труда.

В Китае основное внимание в работе с мигрантами уделено внутренним трудовым мигрантам (сельским работникам), поскольку значительная часть рабочей силы перемещается из сельских районов в городские. Правительство реализует программу «Урбанизация мигрантов», которая нацелена на социальную защиту и интеграцию этих работников в городскую среду. Также были разработаны инициативы по созданию специальных фондов для поддержки обучения и повышения квалификации мигрантов, что работает для улучшения их возможностей на рынке труда [6].

Россия, будучи одной из главных стран назначения для мигрантов, также разработала различные меры для их интеграции. В 2018 году была введена программа «Госпрограмма по содействию добровольному переселению соотечественников», которая позволяет мигрантам, имеющим русское происхождение, получить упрощенный доступ к российскому гражданству и трудовой деятельности. Кроме того, активно работают программы по обучению языку и культурной интеграции для мигрантов, что способствует их более быстрому встраиванию в общество.

Сравнительный анализ инициатив показывает, что все рассматриваемые страны стремятся создать условия для более эффективной интеграции мигрантов в свой рынок труда. Однако подходы различаются: Беларуси и Казахстану важно упрощение правовых процедур, Китаю – поддержка внутренней миграции, а России – содействие соотечественникам. Общими элементами являются разработка курсов по языковой и профориентационной адаптации, а также создание устойчивых механизмов поддержки мигрантов. На рисунке 5 представлен перечень программ по вовлечению пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность и поддержки мигрантов, с целью развития внутреннего рынка труда Донецкой Народной Республики.

Рис. 5. Программы и инициативы интеграции в трудовую деятельность различных групп населения, (систематизировано автором)

Понимание и поддержка мигрантов становятся важными факторами для обеспечения устойчивого роста и развития внутреннего рынка труда в странах СНГ и Восточной Азии. Программы и инициативы, направленные на интеграцию мигрантов, могут значительно способствовать экономическому развитию и социальной стабильности. Каждая страна имеет уникальные подходы, но общая цель остается неизменной – создание условий для активного и продуктивного участия мигрантов в экономической жизни.

Выводы и дальнейшая дискуссия. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что комплексное участие пенсионеров, молодежи и мигрантов в трудовую деятельность является жизненно важным для устойчивого роста внутреннего рынка труда как для отдельного субъекта, так и для страны в целом. Однако для достижения этой цели необходимо дальнейшее совершенствование существующих программ и разработка новых инициатив, направленных на решение специфических проблем каждой группы.

Необходимо также вести дальнейшую дискуссию о лучших подходах к интеграции различных групп населения, а также о совместных проектах, которые могут поддержать данную инициативу. Важно учитывать опыт других стран и адаптировать успешные практики к условиям внутреннего рынка труда.

Таким образом, исследование программ и инициатив, направленных на вовлечение пенсионеров, молодежи и мигрантов в трудовую деятельность, является важным шагом к созданию инклюзивной экономики и обеспечению устойчивого социального и экономического развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова, Е. А. Трудовые отношения с участием пенсионеров: забота или манипуляция? // Журнал исследований социальной политики. 2016. – № 4. – С. 535-550.
2. Ляшок, В. Ю. Молодые и пожилые работники на российском рынке труда: являются ли они конкурентами? / В. Ю. Ляшок, С. Ю. Рошин // Журнал новой экономической ассоциации. 2017. – № 1. – С. 117-140.
3. Маркеева, А. В. Технологии вовлечения пожилых людей в трудовую деятельность (обзор зарубежного опыта) / А. В. Маркеева, И. В. Колодезникова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2020. – № 11(79). – С. 18-24. – DOI 10.24158/spp.2020.11.2. – EDN MAJYFY.
4. Татунц, С. Интеграция иммигрантов в рынок труда Европейского шюза / С. Татунц // Государственная служба. – 2014. – № 2(88). – С. 97-101. – EDN SJYYV.
5. Шульженко, А. М. Эффективность государственной поддержки развития молодежного предпринимательства / А. М. Шульженко // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2020. – № 2(34). – С. 147-152. – DOI 10.24411/2225-8264-2020-10035. – EDN XEKQFF.
6. Ни, П. Цель, путь и политические меры в рамках новой урбанизации в Китае. China Financ. и Econ. Rev. 1, 2 (2013). URL: <https://doi.org/10.1186/2196-5633-1-2>.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 22.11.2024) // СПС КонсультантПлюс.
8. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 N 489-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.
9. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.
10. Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» // СПС КонсультантПлюс.
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года N 958. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года N 924. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000958_/ (дата обращения: 30.11.2024).

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1055. Утратил силу в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 1116 «Об утверждении Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года». URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=122291/ (дата обращения: 30.11.2024).

13. Указа Президента от 15 июля 1995 года №278 «О развитии социального партнёрства в Республике Беларусь» (последняя редакция). URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P39500278/> (дата обращения: 30.11.2024).

14. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС КонсультантПлюс.

15. Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 30.11.2024).

16. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики. URL: <https://rcz-dnr.ru/> (дата обращения: 01.12.2024).

Поступила в редакцию 01.12.2024 г.

PROGRAMS AND INITIATIVES AIMED AT INVOLVING PENSIONERS AND YOUNG PEOPLE IN THE WORKFORCE AND SUPPORTING MIGRANTS

K. O. Ovchinskova

The article is devoted to the analysis of existing programs and initiatives of Russia, Belarus, Kazakhstan and China, which contribute to the sustainable growth and development of the domestic labor market through the involvement of pensioners and young people in the workforce and support for migrants.

Keywords: labor market, silver generation, youth entrepreneurship, migration employment.

Овчиникова Карина Олеговна

аспирант кафедры маркетинга и логистики

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

karina.lebedewa2016@yandex.ru

+7-949-328-02-43

ORCID 0009-0008-4098-6878

Ovchinskova Karina

Postgraduate student

Donetsk State University, city Donetsk